

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 5
ISSUE 3**

2024

TIL, TA'LIM, TARJIMA
3-SON, 5-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-3, ВЫПУСК-5

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-5, ISSUE-3

TOSHKENT-2024

Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul kotib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14739171>

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Иулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдуғафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиёв

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14739171>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston)
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/SODERZHANIE/CONTENT

TILSHUNOSLIK

Ibragimov Zhumagali, Yoqubov Ixtiyor Kazak türkçesinin güney bölgesi ağizlarında ünlüler ve özellikleri.....	7
Sulaymonov Bobir Lug‘at – murakkab ichki qurilmaga ega megatizim.....	18
Turdimurodov Sirojiddin “O‘zbek tili evfemalari o‘quv lug‘ati”ni tuzish va uni takomillashtirish xususida.....	27
Saidova Sayyora Dialektal xaritalashga doir jahon va turkologiya tajribasi.....	34
Xodjiyev Yusuf Andisha va uning tabu, evfemizmlarda namoyon bo‘lishi.....	42
Faxriddinova Dilfuza O‘zbek tilida tabrik nutqiy aktining funksional-pragmatik xususiyatlari.....	54
Aminova Nafisa Farmon Toshev publitsistikasida qo‘llangan metaforalarning lingvostilistik tahlili.....	60
Hayitova Mahliyo Jahon tilshunosligida “suv” leksemasining o‘rganilishi.....	68
Abriyeva Nodira Rozilikni ifodalashning noverbal kinesik vositalari.....	76
Alimova Sarvinoz O‘zbek va ingliz tillarida otning semantik voqelanishi.....	83
Muhammadiyev Nodir O‘zbek tiliga o‘zlashgan leksik birliklarning semantik xususiyatlari.....	91
Karimova Muqaddas Dialog tuzilishidagi aksiologik jihatlar tahlili.....	96

TA'LIMSHUNOSLIK

Ganiyeva Dildora Unli tovushlar tizimini o‘qitishning metodik ta‘minotini takomillashtirish pedagogik muammo sifatida	105
Djakbarova Mahliyo Ona tili fanidan amaliy darslarni tashkil etish bo‘yicha metodik tavsiya.....	114
Allamurodova Sabohat Enhancing literary analysis through film adaptations in a flipped classroom.....	122

TARJIMASHUNOSLIK

Проф. Гак Владимир Григорьевич (Россия) Тилларни ўрганишда қиёсий типологиянинг метод ва вазибалари РУС ТИЛИДАН ПРОФ. И.К.МИРЗАЕВ ТАРЖИМАСИ.....	131
---	-----

ТІЛ, ТА’ЛІМ, ТАРЖИМА ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

T A R J I M A S H U N O S L I K

Проф. Гак Владимир Григорьевич (Россия)

ТИЛЛАРНИ ЎРГАНИШДА ҚИЁСИЙ ТИПОЛОГИЯНИНГ МЕТОД ВА ВАЗИФАЛАРИ

1-§. Тилшуносликнинг бошқа тармоқлари орасидаги қиёсий типология. Қиёсий типология – тилларни бошқа тиллар билан таққослаб, уларга хос хусусиятларни, шунингдек, улар орасидаги ўхшашлик ва фарқларни ўрганадиган тилшуносликнинг бўлиmidир. Қиёслаш тилни ўрганишнинг асосий усулларидан биридир. Бироқ, тадқиқот объекти ва мақсадига қараб, тилларни қиёслаш усулидан фойдаланадиган тилшуносликнинг турли соҳалари ажралиб туради. Ушбу тармоқлар ўртасидаги муносабатларни куйидагича ифодалаш мумкин:

Тадқиқот мақсади	Ўрганиш объекти	
	фақат тегишли тиллар	хар қандай тил, қариндошликдан қатъи назар
тиллар ва лингвистик ҳодисаларнинг генетик умумийлигини ўрнатиш	қиёсий тарихий тилшунослик	ареаль тилшунослик
тилларнинг типологик хусусиятларини ва яқинлашувини ўрнатиш	қиёсий типология - қиёсий тилшунослик	рус тилшунослиги

Қиёсий ёки қиёсий тарихий тилшунослик тилларнинг қариндошлик даражасини, умумий келиб чиқишини аниқлаш вазифасини бажаради. Қиёсий генетик таҳлилнинг асосий мақсади ўрганилаётган тиллар пайдо бўлиши ва ривожланиш қонуниятларини ўрнатишдир. Қиёсий тилшуносликнинг объекти фақат ўзаро яқин тиллар (масалан, француз ва испан; рус ва поляк) ва узоқ қардош тиллар бўлиши мумкин. Француз ва рус тиллари ҳинд-европа тиллари оиласига киради. Шунинг учун уларни генетик жиҳатдан солиштириш мумкин, уларнинг бирламчи муносабатидан далолат берувчи сўзлар, илдизлар ва шаклларни очиб беради, масалан: *deux* *два*, *trios* *тпу*; *maternité* *материнство*, *fraternité* *братство*; *mort* *мертвий*; *vif* (*vive*) *живой* ; сўзлардаги илдизлар: *sédentaire* *судячий* (*қаранг*, яна: *salle* <*sed-1a* ва *седло*); *stable* *устойчивый* (*шунингдек француз тилида* *constance*, *distance*, *état*, *établir* ва рус тилида *постоянство*; *расстояние*; *состояние*, *установить*); *comestible* ва *съестной* ва ҳоказо. Агар ҳар бир тилдаги тарихий фонетик ўзгаришлар ва улар ўртасидаги мунтазам ёзишмалар умумий илдизга қайтади. (масалан, *cinq* ва *пять*, *cent* ва *сто*, *fumée* ва *дым* ва бошқалар).

Бундан мақсад уларда тилларнинг ўзаро таъсири, улар ортида турган маданиятлар ёки учинчи тиллар билан алоқалари натижасида ҳосил бўлган умумий бирликларни ўрганишдир. Бундай тадқиқотнинг объектини ўзлашмалар, тиллар алоқалари, тил иттифоқлари, иккитиллилиқ ташкил этади. Агар қиёсий-тарихий тилшунослиқ тилларнинг дастлабки қардошлигини ўрганса, ареал тилшунослиқ уларнинг ташқи лисоний омиллар таъсири натижасида юзага келган қардошлигини ўрганади. Француз ва рус тилларини ареал лингвистика аспектида ҳам ўрганиш мумкин. Бунда бир тилдан иккинчи тилга ўтган ўзлашма сўзлар (масалан, лотин-юнон тиллари негизида ясалган терминлар), учинчи тиллардан олинган тил унсурлари қиёсланади ва б.

Бу термин билан лингвистик география, диалектология, тилнинг географик вариантларини ўрганиш ҳам ифодаланади. Қиёсий- тарихий тилшунослиқ тилларни қардошлигидан қатъий назар ўрганади, ўз олдига уларнинг қурилишидаги ўхшашлик ва фарқларни, айнан бир хил маъноларни ифодалаш усулларини ҳам тил тузилишининг бир хил унсурлари функциялари орасидаги тафовутларни ўрганишни мақсад қилиб қўяди. Типологик ўхшашликлар тилларнинг генетик қардошлиги билан бевосита боғлиқ эмас. Масалан, ҳинд-европа тиллари, кўпинча, флектив, урал-олтой тиллари агглютинатив, хитой-тибет тиллари аналитик тиллар сифатида таърифланади. Бироқ биз сон ва жинс категорияларнинг француз, италян, испан каби тиллар тизимида ифодаланиш усулларини олиб қарасак, француз тили аналитизмга, испан тили агглютинацияга, италян тили флексияга мойиллигини кўраемиз. Тиллараро генетик алоқа ва типологик ўхшашликларни қиёсий-чоғиштира тилшунослиқ ўрганади. Бунда тадқиқот объекти қилиб қардош тиллар мақсади уларнинг структур умумийлиги, қардош тиллар гуруҳидаги ўхшашлик ва тафовутлар даражасини аниқлаш олинади. Бундай тадқиқотга мисол қилиб “Сравнительно-сопоставительная грамматика романских языков. Проблема структурной общности”(М.1972) китобини мисол сифатида олишимиз мумкин. Унда, масалан, фонетик қурилиш соҳасида синхрон планда роман тиллари орасида структур умумийликнинг кузатилмаслиги, холбуки грамматика соҳасида, айниқса, грамматик маъноларнинг мазмуни аспектида бу тиллар катта ўхшашликни намоён этади. Шундай қилиб, қиёсий-типологик тилшунослиқ қиёсий-тарихий методдан нафақат объекти, балки, асосан, тадқиқот объекти билан фарқ қилади. Ноқардош тиллар (масалан, француз ва япон тиллари, француз ва испан тиллари) яқин қардош тиллар бир тилнинг вариантлари (Франциядаги француз тили билан Канададаги француз тили), бир тилнинг турли тарихий даврлари (ҳозирги француз тили ва эски француз тили).

2-§. Тиллар таснифи. Тиллар орасида юқорида қайд этилган уч тилга мувофиқ тарзда улар уч хил тасниф қилинади; 1) тиллар келиб чиқишининг умумийлигини акс эттирувчи **генетик** тасниф; бунда, масалан, умумий манба (боботил)га бориб тақалувчи романлар ажратилади: славян тиллари ҳам умумий манба тилга эга; 2) тилларнинг дастлабки тарқалиш ўрни билан боғлиқ **географик** ёки **ареал** тасниф; масалан, бунда Африка тиллари ҳақида гапирилади, гарчи бу тиллар ўз ичига бир неча генетик оилаларни олса ҳам; 3) тилларнинг структур хусусиятларига асосланувчи типологик тасниф: бунда синтетик ва аналитик тиллар ўзаро ажратилади. Бу таснифлар бир-бирини тўлдириши ва бир-бири билан кесишиши мумкин. Масалан, тил оилалари – генетик гуруҳларнинг катта бирлашмалари баъзан географик белгисига қараб (ҳинд-европа тиллари), гуруҳлар ичида бўлинишига қараб ҳам номланади (шарқий славян, ғарбий славян ва жанубий славян тиллари).

3-§. Қиёсий ва типологик тилшунослиқ. Қиёсий (чоғиштира) типология тил тадқиқида икки йўналишни бирлаштиради. Булар қиёсий ва типологик йўналишлардир. Қиёсий тилшунослиқ (*lingvistique contrastive, différentielle*) икки тилни уларнинг қардошлиқ даражасидан қатъий назар, қиёслайди ва шу тиллар орасидаги ўхшаш ва фарқли томонларни қиёслашни ўз олдига мақсад қилиб қўяди.

Типологик тилшунослик ўз олдига кенгрок вазифаларни кўяди. У тилларнинг хусусиятини, инсон тилига хос умумий белги-хоссалар негизида (фониди) ўрганади. Ҳар бир тилда дунёнинг барча тилларига хос айрим хусусиятлар (умумий белгилар), уларни бошқа айрим тиллар билан бирлаштирувчи башқа хусусиятлар (бу тиллар учун умумий белгилар) ва, ниҳоят, фақат мазкур тилга хос хусусиятлар (ўнга хос, индивидуал белгилар) кузатилади. Бинобарин, ҳар бир тилнинг ўзига хослиги нафақат индивидуал хосса-белгиларда, балки тилнинг умумий хусусиятларининг ўзгаришидан иборат бўлади. Қиёсий типологиянинг мақсади қиёсланаётган тилларда умумийлик, хусусийлик ва яққалик (ўзига хослик)нинг ўзаро муносабатини аниқлашдан иборат. Бинобарин, қиёсий таҳлилни тўлиқ амалга ошириш учун мазкур икки тилни ёки, умуман, ўзга тилларни қамраб оладиган лисоний ифоданинг барча эҳтимолий турларини аниқлаш ва типларнинг шу тизими асосида қиёсланаётган тилларда воқеаланадиган ҳодисаларни кўрсатиб бериш лозим. Масалан, эга – кесим – тўлдирувчи тартиби соҳасида сўзларнинг гапда жойлашиш турлари (SVO, SOV ва б., 10-§га қаранг), аниқлаш ва шундан кейин бу тартиблардан қайси бири қиёсланаётган тилларнинг ҳар бирига хослиги ўрганилади. Тиллар жуда ранг-баранг. Шунинг учун типология бу рангбарангликни тилларнинг маълум миқдорига олиб келади ва тилларда умумий ва хусусий белги-хоссаларни аниқлашга имкон беради. У умумийлик тилларнинг тузилиши (структурасига хослигини, бу тил ҳодисаларини бир-бирига қандай боғланишини, ҳар бир тилнинг дунё тиллари орасида тутган ўрнини кўрсатиб беради.

4-§. Лисоний универсалиялар. Умуман дунёнинг барча тилларида кузатиладиган умумий хусусиятлар универсалиялар (*les universaux du langage*) дейилади. Универсалияларга қуйидаги ҳодисалар киради: товушлар барча тилларда унли ва ундошларга бўлинади; барча тилларда олмош унсурлари, хусусан, 1-ва 2-шахс олмошлари бор; ҳар бир тил отларга эга: тилнинг тўлиқ маъноли ва ёрдамчи маъноли сўзларини от ва феълнинг ўзаро кўп маънолилиги ва бошқалар ҳам умумийликлардир. Умумийликлар тилнинг мулоқот воситаси сифатида қўлланишнинг умумий қонуниятлари, киши нутқ аппаратининг артикуляцион базаси, тил ва тафаккур, тил ва психология, тил ва тил воситалари ёрдамида ифодаланадиган борлиқ орасидаги ботиний муносабатлар билан белгиланади. Барча тилларга хос умумийликлар билан бир қаторда, қиёсланаётган тилларда улар учун умумий белги ва қонуниятлар, бошқа томондан, уларни бир-биридан ажратиб турувчи хос хусусиятлар аниқланади. Тиллар гуруҳига хос ва ҳар хил тилларга кирувчи тилларда нисбатан тез-тез учраб турадиган ҳодисалар баъзан *фреквенталиялар* деб, бирор тилга хос ҳодисалар эса *уникалиялар* деб номланади. Умумий универсалиялардан ташқари, тил далилларининг ўзаро боғлиқлигини акс эттирувчи имплектив универсалиялар ҳам қайд этилади. Улар **агар** сўзи билан ифодаланади. Масалан, тилда французча [œ], [y] лаблашган товушлар бўлса, бу унда [o], [u], [e] ва [i] товушлари ҳам бор деган маънони англатади; тешқари боғлиқлик йўқ. Бундан ташқари, яна тил тараққиётининг характерли жараёнларини акс эттирувчи динамик универсалиялар (бинобарин, фреквенталиялар) ҳам бор. Масалан, аксарият тилларда келаси замон < быть > < бўлмоқ > (рус тилида), < иметь > < эга бўлмоқ, бор бўлмоқ > (француз тилида), < хотеть > < хохламоқ > (рус тилида, қисман инглиз тилида) каби феълларнинг бошқа сўзлар билан ифодаланиши ҳосиласи ўлароқ хосил бўлган.

5-§. Тилшуносликда тип тушунчаси. «Тип» термини «нарс ва ходисаларнинг умумлашма шакли, бир кўриниши»дир. Бинобарин, типология – бу нарс ва ходисанинг белгиларига кўра таснифи. Тилшуносликда “тип” термини икки маънода қўлланади.

1. Тор маънодаги тип ёки лисоний ифода (тил унсури) типи, – тил ходисасининг универсал ёки умумий шакли. Шу маънода товушлар артикуляцияси типлари, сўз бирикмаси ва гап типлари, синтактик алоқа ва марфологик ифода типлари ва бошқалар.

Тилда ҳар бир функция турли усуллар ёрдамида амалга оширилади ва айнан бир вазифанинг усуллари типларини ҳосил қилади. Масалан, сўзлар орасидаги синтактик алоқа мослашув, бошқарув, битишув ҳамда бошқа усуллар ёрдамида амалга оширилади ва бу сўзларнинг барчаси умумий тарзда синтактик алоқа турларини ҳосил қилади.

2. Кенг маънодаги тип ёки лисоний тип (тил типи, *type linguistique*) тил бу тиллар гуруҳлари умумий хусусиятлар мажмуидир. Сўз ва грамматик морфема, функция ва шакл орасидаги муносабатнинг умумий хусусиятларидан келиб чиқиб, олимлар тил типининг уч асосий турини кўрсатиб берганлар: аналитик, агглютинатив, флектив типлар. Типология тил элементларини ҳам, умумлисоний типларини ҳам ўрганади. Биринчи ҳолатда мазкур тилда ифоданинг у ёки бу тури мавжудлиги аниқланади. Иккинчи ҳолатда эса мазкур тилнинг маълум типга мансублиги ўрганилади. Гарчи, типологик тилшунослик асосида тилларни қиёслаш ётсада, унда қиёслаш мақсад эмас, балки воситадир. У тил унсурларининг ва тилнинг турли типларини аниқлар экан, у универсалияларни топишга ва тилнинг умумий таснифини маълум белгилар орасида яратишга ҳаракат қилади. Бу тилларнинг структур яқинлик даражасини ва уларнинг ҳар бирига хос хусусиятларини очиб беришга имкон яратади. Қиёсий генетик тилшунослик қардош тилларни қиёслаш натижасида умумий махраж – “асос” – тилни аниқлагани каби типологик тилшунослик ҳам тилларни қиёслаш йўли билан уларнинг умумий структур махражни – умумий “эталон тилни” келтириб чиқаради. (11-§ қаранг).

6-§. Қиёсий типологиянинг вазифалари. Қиёсий (ёки чоғиштирма) типология, юқорида айтилганидек, тилларнинг қиёсий ва типологик таҳлилини биргаликда олиб борадилар. Бундай таҳлилларнинг мақсади тилларни бир бирига қиёслашдир. Бироқ бундай қиёсий таҳлил типологик таҳлил далиллари асосида олиб борилади. Чунки бунда ўрганилаётган тилнинг хусусиятлари яққол кўринади: улар нафақат бир тилнинг иккинчисига нисбатан, балки мулоқот воситаси сифатидаги тилнинг умумий қурилишига нисбатан ҳам аниқланади. Бу умумийлик (қиёсланаётган тилларга хос) ва хусусийлик (фақат мазкур тилга хос) фарқни лўндароқ кўрсатиб беришга ёрдам беради. Тилларнинг қиёсий типологик тадқиқотдан кўзланган амалий мақсад қўйидагилардир.

а) тил воситаларининг турли тиллар томонидан қўлланишидаги ўхшаш ва фарқли томонларини аниқлаш. Бу муҳим методологик аҳамиятга эга. Чунки тиллараро тафовутларни билиш лисоний интерференцияга: бир тилнинг (она тилининг) бошқа тилдан фойдаланишдаги таъсирига барҳам беришга имкон яратади. Шунингдек, у таржима қонуниятларининг лингвистик қонуниятларига лингвистик нуқтаи назардан асосланади.

б) ҳар икки тилнинг конкрет хусусиятларини ўрганиш баъзан қиёслаш тилларни ичидан ўрганиш пайтида эътибордан қоладиган чет тили ва она тилининг айрим хусусиятларини аниқлашга ёрдам беради.

в) турли тилларга хос умумий қонуният ва далилларни топиш, тил универсалиялари ва уларнинг маълум тилларда қўлланиш имкониятларини аниқлаш. Бундай ёндашув ўрганилаётган тиллардаги умумлисоний ва хусусий жиҳатларни фарқлашга, умуман, табиий тил қурилиши кишининг лисоний фаолияти қонуниятларини чуқурроқ ўзлаштиришга ёрдам беради. Бу эса фалсафий ва умумтаълимий аҳамиятга эга.

7-§. Типологик тадқиқот турлари. Типологик тадқиқотлар қуйидаги аспектлар билан боғлиқ ҳолда фарқланади: 1) жалб этилаётган тиллар сони; 2) ўрганилаётган материал ҳажми; 3) тадқиқот йўналишлари; 4) аниқланган ўхшашлик ва тафовутлар характери таҳлили; 5) таҳлил даражалари; 6) тадқиқот йўналишлари

1. Ўрганилаётган тилларнинг сонига боғлиқ ҳолда *универсалиялар* ва *махсус типология* умуман, типология дунёнинг барча тилларини қамраб олишга, умумлисоний

тил учун универсалияларни топишга ҳаракат қилади: Хусусий типологик турига конкрет тилларни (кўпинча икки тилларни) қиёслайди. Бизнинг ушбу фанимиз махсус типологияга (француз ва рус тилларни қиёслашга) мўлжалланган. Универсал типология қиёслаш асосий умумий тил хусусиятларини қамраб олган фаразий мавҳум эталон тил ҳисобланади. Махсус типологияда айниқса, гап икки тилни қиёслаш ҳақида борганда қиёслаш асосий қилиб шу икки тилнинг бири танланиши мумкин. Одатда, нисбатан кўпроқ таниш тил (она тили) қиёслаш асоси қилиб олинади. Махсус типологияда лисоний ифоданинг барча турлари қайд этилади. Хусусий типологияда эса фақат қиёсланаётган тилларда учрайдиган бирликлар билан чегараланади.

2. Ўрганилаётган материалнинг ҳажмига боғлиқ ҳолда ажратиб ёзилади. Умумий ва хусусий типология фарқланади. Умумий типология тил типини яъни тил қурилишининг энг умумий хусусиятларини маълум аспект-товуш қурилиши морфологиянинг структураси, гапнинг синтактик қурилиши нуқтаи назардан ўрганади. Тилшунослик тарихидаги шу тип таснифлари тилнинг морфологик тузилиши билан боғлиқ бўлган В.Гумболд тилларнинг 3 типини фарқланган: *аморф* (шаклсиз, уюлмаган), *агглютинатив* ва *синтактик* тип намуналари И.И.Мешаниновнинг ишларида кузатилади. У инкорпоратив гапнинг номинатив конструкциясини фарқлаган. Товуш қурилишида, энг аввало, вокант (унлилари кўп) ва консонант (ундошлари кўп) тилларда фарқланади. Умумий тип яратишга урунишлар икки йўналишда ривожланиб бормоқда. Биринчи томондан, тил типлари маълум бир белги (Гумболтдаги каби) алоҳида эмас, балки икки ёки ундан кўп белгиларнинг келишиши алоҳида аниқланмоқда. Америкалик тилшунос Э.Сепир ўзининг «Тил»(рус тили таржима.М.,1934), уч мезонга асосланиб тил тузилишининг 21 типини аниқлайди ва тилларни шу мезонлари асосида тақсимлаб чиқади. Бошқа томондан тилнинг турли аспектларининг параллелизми ва ўзаро шаклланганлигига алоҳида эътибор қаратган тилшунослар тилнинг ҳар хил томонларига хос хусусиятлар билан боғлиқ асосий хусусиятларини очиб беришга ҳаракат қилдилар. Масалан, бўғин ва сўз бирикмаси қурилишидаги параллелизм, сўзларнинг морфологик ва мазмуний томонларнинг орасидаги ўзаро боғлиқлик қайд этилади. Ш.Балли ўзининг «Умумий тилшунослик ва француз тили масалалари» номли ишида (рус тилидан таржимаси Москва 1955) ишида француз тили билан немис тилини қиёслаш асносида семантика, морфология, сўз, синтаксис ва сўз ва гапнинг қиёсланаётган тиллардаги хусусиятларнинг ўзаро алоқаларини кўрсатиб берган. Француз тилининг турли томонларида ўз изини қолдирадиган шундай тенденцияларни Ш.Балли англойтизм ва динамик кетма-кетлик, яъни аниқловчининг аниқланмишдан кейин келиши ҳисобланади. Хусусий қиёсий типология тадқиқотлари тил қурилишининг айрим томонлари ёки элементларини ўрганади. Бу ерда фонетик, морфологик, семантик, стилистик типологиялар фарқланади. Улар доирасида нисбатан тор доирадаги тадқиқотлар ҳам бўлиши мумкин. Масалан, фонемалар сўз ясовчи, қолиплар, сўз тартиби, айрим грамматик категориялар (сон,замон,майл) ва бошқа тизимлар типологиясидир. Қиёсий категорияни ташкил қилади. Мазкур категория мазмуний (замон, сон аниқликни ноаниқлик ва бошқаларни ифодалаш) ёки структур-формал (сўз тартиби, ундошларнинг бирикиши синтактик алоқа усуллари каби) қиёслашнинг мазмуний категорияси бирлаштириш (лексика, морфология, синтаксис) сатҳида ёки турли сатҳларга тааллуқли ифода шаклларини ўрганади. Ҳар бир ҳолатда типларнинг инвентари, яъни маълум маънони ёки тилнинг структур хусусиятлари рўйхатини ўрганади. Мазкур китобда асосий эътибор амалий жиҳатдан муҳимроқ бўлган хусусий типология муаммоларига қаратилади.

3.Тадқиқот мақсадига кўра тавсифловчи ва характерловчи типологиялар фарқланади.

Тавсифловчи типология тилларни типологик тавсифлашни, уларнинг типологик гуруҳлари ва алоқаларини аниқлашни мақсад қилиб олади.

Характерловчи типология берилган тилнинг ўзига хос белгиларини, бошқа тиллар орасидаги ўрнини аниқлашга ҳаракат қилади. Бу китоб типологиянинг характерловчи аспектига асосланади.

Тилнинг ўзига хосликларини очиб, турли тилларда айнан бир хил белгиларнинг турлича намоён бўлишига дуч келамиз. “Лингвистик бойлик” тиллар орасида турлича тақсимланади. Француз тили рус тилига қараганда унлиларнинг кўплиги билан бойроқ, ундошларнинг эса камлиги билан фарқланади. Бу тил қайсидир сўз ясаиш қолипларига кўра оқсаса, қайсидири билан устун. Француз тилидаги феъллар рус тилига қараганда замонларга бой, тус категориялари эса кам. Айрим олимлар тилнинг бойлиги, консервативлиги ёки прогрессивлиги ҳақида хулоса чиқаришга ҳаракат қилганлар. Бироқ, бундай фикрлар асоссиз булиб чиқди: у ёки бу категориянинг мавжуд ёки мавжуд эмаслиги аксарият ҳолатларда тафаккурнинг кўп ёки кам ривожланганлигига далил бўлолмайди. Тилнинг афзаллиги, унинг қурилиш хусусиятлари асосида ривожланиш даражасини белгилашга бўлган ҳар қандай ҳаракат ғайри илмий ҳаракатдир.

1. Бу тафовутларнинг барчаси тилнинг нарса ҳодисаларини ифодалай олишга эмас, балки белги қурилишнинг соф ташқи усулларига таалуклидир.

2. Тилнинг соф типи йўқ. Турли типларнинг унсурлари биргаликда амал қилади ва тил тарихи давомида бир-бирини алмаштириб туради.

Фикримиз исботи учун иккита мисол келтирамиз. Тилларнинг морфологик типологиясини ишлаб чиқишда айрим тилшунослар типларнинг баҳо иерархиясини поғонали жойлашишини, типларнинг баҳо иерархиясини яратишга ҳаракат қилганлар. Масалан, XIX асрнинг айрим олимлари тил тараққиёти аморфлар қурилишида ҳам бошланади – аглютинатсия орқали –флексия томон боради. Шунинг учун энг мукамал тиллар флектив тиллардир деб ҳисобланган. Француз тили тарихида аксарият ҳолатларда флексия аналитик ифода воситаларига ўз ўрнини бўшатиб берган. Аммо аналитизмни алоҳида Ш.Балли кўрсатиб берганидек янги флективлик юзага келади. Бинобарин, тил нафақат флексиядан аналитизм йўналишида ривожланиши мумкин. Демак, флектизмдан балки аналитик ифода воситаларидан флексия йўналиши томон ривожланиши мумкин. Бошқа мисол. Таниқли француз тилшуноси А.Мейенинг фикрича ҳинд-европа тиллари тарихида тур категорияси (унинг ёзишича, нисбатан конкрет категория) ўз ўрнини нисбатан мавҳум бўлган замон категориясига бўшатиб берган. Қадимги лотин тилидан ҳозирги француз тилига ўтиш жараёнида ҳақиқатдан ҳам шундай бўлган. Шунга асосланиб, Мейе сертармоқ замон тизимига эга роман тиллари славян тилларига қараганда бунчалик архаик характерда эмас. Роман тиллари мураккаб тур тизимига ва бир неча замон шаклига эга. Бироқ, тур ва замон категориялари ҳаракатининг турли объектив хусусиятларини, унинг замонда кечадиган аспектиларини акс эттиради. Тил объектив борлиқнинг барча хусусиятларини акс эттира олмайди: грамматик категориянинг кўплиги мулоқот жараёнини жуда қийинлаштириб қўйган бўлар эди. Ҳар бир тил танлаш ҳуқуқини намойиш этади ва ўзи категорияларида номлаш лозим бўлган объектларга хос айрим хусусиятнинг акс эттиради, ҳаракатнинг замонда содир бўлишини ифодалашда француз тили уни замон муносабатидаги турли маъно нозикликларини тенглаштиради (идентификация қилади). Рус тили эса энг аввало, ҳаракатнинг содир бўлганлиги ёки бўлмаганлигини эътиборга олади. Иккала ҳаракат ҳам инсон онгининг акс эттирувчи функцияси билан боғлиқ тур тизимидаги фарқларни замон тизимидаги фарқлар билан алмаштиришда Мейе унчалик ҳақ эмас эди: Ғарбий Европа тилларида турларнинг янги зидланиши ҳосил бўлмоқда (инглиз, испан, ҳатто француз тилининг ўзида ҳам кўплаб тилшунослар тур категориясини қайд этмоқдалар. Бошқа томондан, рус тилида феъл категорияси сифатида янги ҳосила ҳисобланади, чунки у фақат XVI асрда таркиб топган қадимги рус тилида тур грамматик категория сифатида бўлмайди, замон тизими эса ҳозирги француз тилидаги

фeъл замонлари тизимини эслатади. Аниқлик майлидаги фeъл замонлари тизимини қадимги рус ва ҳозирги француз тили мисолида қиёслаймиз:

<i>настоящее / présent</i>	<i>веду</i>	<i>je vais</i>
<i>перфект/ passé compose</i>	<i>есмь вель</i>	<i>je suis allé</i>
<i>имперфект/ imparfait</i>	<i>ведяхъ</i>	<i>j'allais</i>
<i>давнопрошедшее/ plus-que-parfait</i>	<i>бахъ вель</i>	<i>j'etais allé</i>
<i>аорист/ passé simple</i>	<i>ведохъ</i>	<i>j'allai</i>
<i>будущее/futur</i>	<i>иму (буду) вести</i>	<i>j'irai</i>
<i>предбудущее/futur anterior</i>	<i>буду вель</i>	<i>je serai allé</i>

4. Тафовутлар характериға кўра, **сифатий ва миқдорий** типологиялар фарқланади. Қиёсий жараёнда тиллар орасида икки хил тафовут борлиги кўзга ташланади:

1) сифатий тафовутлар шундан иборатки, мазкур тил унсури ёки лисоний ифоданинг мазкур типи қиёсланаётган тиллардан бирида мутлақо кузатилмайди; (масалан, рус тилида артикль, француз тилида отларнинг келишиги).

2. Миқдорий тафовутлар мазкур категория иккала тилда ҳам бир лекин, биридан бошқасига қараганда аниқроқ намоён бўлган (масалан, жинс категорияси француз тилида икки турга, рус тилида эса уч турга бўлинади) ёки бошқасига қараганда кенгрок қўлланадиган ҳолатларда (масалан, шахси номаълум гаплар ҳар икки тилда ҳам бор, аммо улар француз тилида кўпроқ амал қилади) кузатилади. Миқдорий тафовутлар статистик йўл билан аниқланади ва тил қурилишидаги доминант ва рецессив хусусиятларни намоён этади. Масалан, синтактик муносабатларнинг послелоглар ёрдамида ифодаланиши туркий тилларда доминант белги ҳисобланади; рус ва француз тилларида ҳам *dix ans après*, каби қурилмалар қўлланади, бироқ улар бу тилларда истисно сифатида қўлланади ва рецессив белгилар сифатида баҳоланади. *Avoir* феълли қурилма француз синтаксисининг асосий (доминант) белгиси бўлса, рус синтаксисида *иметь* феълли қурилма рецессив ҳодисадир. Тил қурилишининг кўплаб аспект ва унсуларни қиёшлашда биз сифатий тафовутларга қараганда, кўпроқ миқдорий тафовутларга дуч келамиз. Бу айниқса, француз ва рус тиллари каби бир типли тилларга таалукли. Уларни қиёшлашда, асосан, статистик маълумотларга мурожаат этишга тўғри келади. Шу билан бирга, миқдорий тафовутлар сифатий тафовутлар билан боғлиқлигини ҳам унутмаслик керак: у ёки бу қурилма частотаси қўлланиш даражасини унинг тил қурилишида эгаллашидан далолат беради.

Аниқ статистик маълумотлар. Қиёсий тадқиқотларда аниқ статистик маълумотлар (фоиз билан ифодалаганда) ҳамиша ҳам шарт бўлавермайди, чунки улар таҳлил қилинаётган конкрет таҳлилларга боғлиқ эмас. Аксарият ҳолатларда қиёслаш учун «кўпроқ» «камрок», «шунча марта кўп» каби тушунчалар билан ифодаланадиган тахминий статистика билан чегараланиш ҳам мумкин.

5. Таҳлил сатҳига боғлиқ ҳамда *структур ва функционал типология* фарқланади.

Структур типология ифода типларини, функционал типология эса шу типларнинг нутқда қўлланиш қонуниятларини ўрганади.

Функционал типология шу типларнинг нутқда қўлланилиш даражасини ўрганади. У, асосан, миқдорий характерга эга бўлади. Структур ва функционал ёндашувларда тиллар типологик намуналаридан турлича тавсифланиши мумкин. Масалан, тизимда мавжуд унли ва ундошлар сонига кўра, француз тили вокал тиллар (15 ва 20), немис тили ҳам худди шундай (унда унли фонемалар кўп), рус тили консонант тиллар (5та унли ва 37 ундош)³ гуруҳига киради. Аммо нутқда унли ва ундошлар нисбати рус тилида француз тилидаги каби. Немис тилида эса ундошлар унлилардан анча кўп, чунки функционал планда бу-консонант тил. Морфологик

³ 1. Қаранг. Новое в лингвистике. -М, 1963. -Вып. III. -С. 28-30.

аспектда рус тилини баъзан новербал (турланиш ривожланган, тусланиш сусайган) тил, француз тилини эса вербал (феъл морфологияси мураккаб исм морфологияси нисбатан содда) тил сифатида таърифланади. Бироқ матнларда биз айтган бир тушунчанинг рус тилида феъл, француз тилида эса исм билан ифодаланишини кўрамиз. Бинобарин, функционал планда рус тилини феъл тили француз тилини исм тили, номинатив тил сифатида таърифлаш керак. Тилда бирликларнинг икки хили кузатилади. Булар *бир планли ва икки планли* бирликлардир.

Бир планли бирликларда маъно билдирмайди. Улар фақат шаклий-таркибий (формал-структур) ёки фарқловчи вазифа бажаради. Масалан, фонемалар шундай бир планли бирликлар структур ёки функционал аспектда ўрганилиши мумкин. Структур аспектда шу бирликларнинг тузилиши (масалан, турли тилларда фонемаларни шакллантирувчи, фарқловчи белгилар), функционал аспектда эса уларнинг ўзаро бирикиши ва қўлланиш даражаси (частотаси) ўрганилади. Икки планли бирликлар ифода плани (шакл форма) ва мазмундан (маъно) планига эга белгилардир. Уларга сўзлар, қатор грамматик морфемалар, синтактик қурилма ва интонемалар киради. Грамматик бирликларнинг мазмун томони деганда нафақат борлиқнинг бирор ҳодиса ёки алоқаси, (масалан, сон категориясида миқдор ҳақида тасаввур), балки фикр ҳосил қилиш учун зарур бўлган маълум қурувчи

(тузувчи) функцияси (масалан, икки гап бўлаги орасида синтактик алоқани ифодалаш тушунилади. Белги нарса-ҳодисаларни уларнинг хусусият ва муносабатини ифодалашга хизмат қилади. Унинг функцияси шундан иборат .Чизмада буни шундай тасвирлаш мумкин:

Шундай қилиб ,структур типология ичидаги икки планли бирликлар учун таҳлилнинг икки сатҳи ажратилади: а) соф структур (ёки шаклий)сатҳ ва б) мазмун (семантик)сатҳ. Умуман, улар учун типологик таҳлилнинг учинчи сатҳи амал қилади.

Структур (шаклий, формал)типология. У мазкур тил шаклларининг хусусиятларини, грамматик ифода усулларини, унсурларининг сўз ва гаплар таркибидаги тартибни ўрганади.

Мазмуний (контенсив) типология мазкур тиллар шакллари билан ифодаланадиган маъно турларини ўрганади.

Функционал типология нутқда белгиларнинг қўлланиш даражасини, уларнинг муайян объект (предмет, тушунча ва муносабатлар)ни ифодалаш учун ишлатилишини ўрганади.

Мисол тариқасида феъл замонлари категориясининг икки тилда типологик ўрганилиш масаласини олиб қарайлик. Структур типология аспектида грамматик шаклларнинг ташқи тузилиши (структураси) тадқиқ этилади: флексияларда замон ва бошқа феъл категориялари (майл, нисбат) маъносинининг бирга ёки ажратилган ҳолда ифодаланиши,сентетик ва аналитик шаклларнинг мавжудлигини шулар жумласига киради. Мазмуний типология аспектида шакллари маъноларининг тизими қиёсланади. Масалан, рус тилида замон шакллари бир оппозиция-ўтган, ҳозирги ва келаси замон-зидланиш атрофида гуруҳланади. Француз тилида бу асосий зидланиш (оппозиция)га яна замоннинг нисбатлиги (ҳаракатнинг олдин ,соз бир пайтда ва кейин содир бўлиши),

Шундай қилиб, француз тили сўз тартибига формал грамматик функция, рус тили сўз тартибига семантик хусусият кўпроқ хос. Ономасиологик типология, қайд этилганидек, маънодан шакл томонга ҳаракат қилади. Савол гапда ифодаланади. ++ белгиси мазкур тилда кўп қўлланишини, + белгиси кам қўлланишини, – белгиси қўлланмаслигини англатади. Бироқ гаптаги ҳар қандай нарса 4 усул ёрдамида берилиши мумкин: интонация, сўз тартиби, сўз маъноси (лексик йўл билан), сўз шакллари (морфологик йўл билан). Бу турт умумий усул қиёсланаётган тилларда шундай тақсимланади:

	француз тили	рус тили
Интонация (бир)	+	++
Сўз тартиби	++	–
Сўроқ сўз ва юкламалар	+	+
Феъл морфологияси	–	–

Сўроқни ифодалашнинг бирламчи усулларига интонация ва сўроқ сўзлар киради. Рус тили айнан шу усуллардан, француз тили эса кўпинча, иккиламчи формал-грамматик усул (инверсия)дан фойдаланади.

Рус тилидан проф. И.К.Мирзаев таржимаси.

Иқтибослар/Сноски/ References

1.Гак Владимир Григорьевич. Француз ва рус тилларининг қиёсий типологияси. Рус тилидан проф. Мирзаев И.К таржимаси. Самарқанд- 2023. – 269 б.